

**ГЕНЕАЛОГИЯ ЖАНРА УСАДЕБНОГО РОМАНА В РУССКОЙ И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ
КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ**

Цой А.

*Доктор педагогических наук, ассоциированный профессор,
Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова*

Ломова Е.А.

*Ассоциированный профессор,
Казахский национальный педагогический университет имени Абая*

Тулеубаева М.

*Магистр филологии
Казахский национальный педагогический университет имени Абая*

Бердалиева Т.К.

*Старший преподаватель
Алматинский технический университет*

Коваленко Е.С.

*Ассистент лектора
Университет Туран*

**GENEALOGY OF THE GENRE OF THE ESTATE NOVEL IN THE RUSSIAN AND WESTERN
EUROPEAN CULTURAL TRADITION**

Tsoi A.,

*Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Kazakh National Medical University named after S. Asfendiyarov*

Lomova E.,

*Associate Professor,
Kazakh National Pedagogical University named after Abay*

Tuleubaeva M.,

*Master of Philology
Kazakh National Pedagogical University named after Abay*

Berdaliev T.,

*Senior Lecturer
Almaty Technical University*

Kovalenko E.

*Lecturer's assistant
University of Turan*

Аннотация

Сама сущность идеологии и поэтики усадебного романа создавала видимую оппозицию привычной патриархальности и циничной буржуазности. Противопоставлялись традиционные принципы жизни в провинции и существование в блестящей столице, манящий роскошью и невероятным количеством соблазнов. Философия усадебного романа включала в себя образ домашнего очага, кровные родственные узы. Усадебная жизнь означала существование в гармонии с живой природой, ее первозданной красотой и предопределялась соседством и с другим крестьянским сословием, а значит-, знанием не понаслышке истинных основ народной жизни.

Сама усадьба предстает как некая модель мира, в которой формируется особая социальная среда и которая питает сознание и мировоззрение ее обитателей с самых первых дней жизни.

Дворянский усадебный быт формировал своеобразный кодекс дворянина, определяя этапы формирования его духовности и уровня интеллекта. В Кодекс дворянского воспитания, происходившего в родовой усадьбе, неизменно входило почитание царя и собственных родителей, твердость в христианской вере, а также целый набор непреложных нравственных истин.

Abstract

The very essence of the ideology and poetics of the estate novel created a visible opposition to the usual patriarchy and cynical bourgeoisism. The traditional principles of life in the provinces were contrasted with existence in the brilliant capital, alluring with luxury and an incredible number of temptations. The philosophy of the manor romance included the image of the hearth and blood family ties. Estate life meant existence in harmony with living nature, its pristine beauty and was predetermined by proximity to another peasant class, and therefore, first-hand knowledge of the true foundations of folk life.

The estate itself appears as a kind of model of the world, in which a special social environment is formed and which nourishes the consciousness and worldview of its inhabitants from the very first days of life.

Noble manor life formed a kind of code of the nobleman, defining the stages of the formation of his spirituality and level of intelligence. The Code of Noble Education, which took place in the family estate, invariably included reverence for the king and one's own parents, firmness in the Christian faith, as well as a whole set of immutable moral truths.

Ключевые слова: усадебный роман, дворянская усадьба, традиции идеология, генеалогия.

Keywords: estate romance, noble estate, traditions, ideology, genealogy.

Дворянская усадьба ее роль в культурно-историческом сознании ее владельцев.

Концепт «дворянского гнезда», составлявший идейное ядро жанра русского и английского усадебного романа, явился зеркальным отражением нравственных и философских воззрений общественной, а также и духовной атмосферы в социальном сообществе той эпохи.

Этот жанр романа вырос из вековых традиций русской и английской усадебной жизни и был тесно связан с общеевропейской национальной историей, достижениями лучших произведений литературы и искусства в целом.

Сама сущность идеологии и поэтики усадебного романа создавала видимую оппозицию привычной патриархальности и циничной буржуазности. Противопоставлялись традиционные принципы жизни в провинции и существование в блестящей столице, манящий роскошью и невероятным количеством соблазнов. Философия усадебного романа включала в себя образ домашнего очага, кровные родственные узы. Усадебная жизнь означала существование в гармонии с живой природой, ее первозданной красотой и предопределялась соседством и с другим крестьянским сословием, а значит, знанием не понаслышке истинных основ народной жизни.

Из всего этого складывался мир национального усадебного романа, мир которого и породил эстетику и самих героев произведений о «дворянских гнездах».

Россия изначально всегда была страной патриархальной, и её необъятные просторы «покрывали сотни тысяч усадебных «гнезд» [1,137].

В противоположность России Англия гораздо раньше пережила бурный рост буржуазного сословия, которое обеспечило капитализацию и резкое изменение ценностных ориентиров западноевропейского сообщества в целом.

В этом ключе именно английская усадьба стала хранилищем национальных традиций и местом сокрытия от суеты и шума цивилизации.

Русская усадебная жизнь довольно глубоко изучена в ракурсе эволюции усадебной архитектуры. Подобные исследования затрагивают максимально известный исторический период, начиная с периода Древней Руси «и заканчивая усадебным строительством уже в начале двадцатого столетия». [2,129].

Исторический взгляд на усадьбу предусматривал изучение географии размещения российских усадеб; особенности введения усадебного хозяйства; «историю отношения между помещиками и крестьянами, крепостными или свободными, в разные исторические эпохи». [3,205].

В поле зрения исследователей также оставались музеи-усадьбы, служившие местом проживания и творческого вдохновения для знаменитых художников, писателей и музыкантов.

Сама усадьба предстает как некая модель мира, в которой формируется особая социальная среда и которая питает сознание и мировоззрение ее обитателей с самых первых дней жизни, «порождая затем её неизбежную идеализацию и следующую за ней мифологизацию». [4,117].

В мировой истории среди других соседних европейских народностей Россия оставалась страной наиболее аграрной и крестьянской, а значит - в большей степени провинциальной.

Еще допетровская Русь породила и укрепила в своей основе отдельные культурные центры, сосредоточенные на тверских, рязанских, новгородских и псковских землях.

Вся социальная и культурная жизнь еще в тот исторический период было обусловлена целым рядом традиций, комплексов и ассоциаций, которые были неразрывно связаны с усадебной бытностью. [4,5].

Русский дворянин осознавал свое собственное и чаще всего унаследованное поместье как родовое гнездо. Первые детские впечатления и радости, окружение родных и близких, период возмужания и подготовки к будущей взрослой жизни происходили именно в дворянской усадьбе». [6,11]. «Об этом красноречиво свидетельствует почти вся русская литература XIX века, сюжетные коллизии которой имеют место именно в пределах усадебного топоса.

Дворянский усадебный быт формировал своеобразный кодекс дворянина, определяя этапы формирования его духовности и уровня интеллекта. В Кодекс дворянского воспитания, происходившего в родовой усадьбе, неизменно входило почитание царя и собственных родителей, твердость в христианской вере, а также целый набор непреложных нравственных истин.

Родовое гнездо учило не только чтить и беречь родимый угол, но и хранить чувство собственного достоинства, быть учтивым со знакомыми людьми, близкими и дальними, проявлять мужество и нести ответственность за собственные поступки и часто нелёгкий гражданский и человеческий выбор.

Русский дворянин сохранял знание и любовь к русским традициям и чужой национальной культуре. Крайне важно то, что в отличие, например, от купечества, правила внешнего поведения и соответствующие им поступки наполнялись нравственным и этическим содержанием. Если купечеству была более близка буржуазная психология, построенная на меркантильной практической целесооб-

разности, то для дворянина представление о дворянской чести стояло превыше материального расчёта.

Моральные и этические нормы и правила человеческого общежития, приобретённые в родовой усадьбе, молодой дворянин переносил на службу, государственную или военную, а также именно этими родовыми нравственными нормами и правилами он руководствовался и в светском обществе, и в столичной жизни.

Таким образом, родная усадьба становилась наиболее прочной и надёжной основой, в которой формировались и крепились жизненные нормы и принципы. Дворянское гнездо была оплотом целого комплекса дворянских добродетелей, формировало внутренний духовный мир молодого дворянина и приобщало его к всеобщей культурной традиции ценностей дворянского сословия в целом.

Генеалогия дворянского рода включала в себя память о предках, которые основали и благоустроили родовое гнездо и надежду на достойных потомков, которые будут также свято хранить его обычаи и моральные устои. Патриархальность, связанная с жизнью в одном родовом поместье трёх поколений, обязывала чтить семейственность и связанные с ней родовые традиции.

Тепло домашнего очага творилось и сохранялось не только живущими в нем родственными душами, но и тем материальным миром, который его окружал. В каждом дворянском поместье из поколения в поколение передавались разные семейные реликвии и ценные для его обитателей вещи и предметы, с которыми были связаны их сокровенные воспоминания и порождаемые ими ассоциации.

Усадебная жизнь была тесно связана с живой окружающей природой, ее жизнью и буйством ее красок.

Близость к природе также символизировал усадебный сад, неизбежно входивший в топос усадебного мира.

В восемнадцатом столетии и первой половине девятнадцатого столетия колорит и атмосфера усадебного бытия были наполнены философией сентиментализма и находились в духе теории «естественного существования» Жан-Жака Руссо. Дворянский сад заключал в себе гармоничное единство естественной природной красоты и плод умелых и любящих человеческих рук, становясь символом неразрывного единства природного начала и человеческого искусства.

Садовая архитектура впечатлила россиян почти до середины XIX века, оставаясь одним из самых заметных и значимых украшений дворянского гнезда. Вкусы владельцев менялись соответственно исторической эпохе, и строгие регулярные садовые и посадки в стиле французского классицизма и в духе не менее зарегулированного голландского барокко уступили место саду в английском стиле, который стремился следовать очертаниям и форме естественной природы. Заранее выверенная симметрия и строгие геометрические формы садов прошлых эпох планомерно отошли в прошлое, уступив место живописности красок, разнообразию видов и

ставке на неожиданность восприятия.

К началу девятнадцатого века дворянские сады в английском непринужденном стиле приобретают всеобщую популярность, хотя в отдельных поместьях можно было любоваться наличием садов обоих типов, которые мирно соседствовали друг с другом, свидетельствуя о том, что их хозяин уважает устоявшиеся традиции и, вместе с тем, открыт новым веяниям.

Близость к природе обогащала духовный мир обитателей дворянской усадьбы, способствовала возникновению более сильных чувств и эмоций. Творческое вдохновение и сердечные привязанности благодатно расцветали на плодородной почве усадебной жизни.

Усадебное времяпрепровождение, несомненно, отличалось от городского. Дворянский досуг был наполнен чтением, домашними театральными постановками и музицированием. В круг приятных свободных занятий входили прогулки по саду, охота и прием, а также поездки в гости к друзьям и соседям. Местный бал также считался особенным и желанным развлечением.

Особое место в усадебной жизни занимала православная культура, соответствующее воспитание и связанные с православием религиозные праздники. Частная церковь также стала приметной особенностью усадебной архитектуры.

Однако замкнутый усадебный быт имел и обратную сторону, когда оторванность от цивилизации и блеска городской жизни воспринималась как наказание и несчастье. Недаром в случае царской немилости и опалы дворянина ждало отлучение от соблазнов и преимуществ столичной или городской жизни и ссылка в родовое поместье. Однако на самом деле жизнь в усадьбе при успешном хозяйском управлении включала множество обязанностей и хозяйских хлопот. [7,119].

Во время правления Екатерины I благодаря Указу о дворянской вольности «дворяне освобождены от обязательств» государственной службы, получали полную свободу передвижения в пределах и за пределами России и, соответственно, при желании могли избрать тихую, уединенную жизнь в родовом поместье. При этом далеко не все пользовались предоставленной императорской возможностью.

Довольно большая часть русского дворянства не имела ни малейшего представления об основах управления родовым поместьем и не знала размеры своих реальных доходов и расходов, «передоверив хозяйственные заботы третьим лицам». [8,237].

В итоге многие из них спускали свои родовые гнезда на безудержное расточительство, весёлые праздники, предметы роскоши и карточную игру

Для людей творческого склада, за редким исключением, дворянская усадьба оставалась местом поэтического вдохновения, некоей моделью душевной гармонии и согласия с окружающим миром и самим собой. В качестве рачительных хозяйственников биографы называют, в частности, имена поэтов А. Фета и Е. Баратынского.

Дворянский усадебный быт основывался на

нелегком крестьянском труде. Правление Екатерины I привело к окончательному закабалению крестьянства, низведя их до рабского состояния. Помещики получили право безраздельного господства над крестьянским трудом и крестьянскими жизнями. Крестьянская тема, связанная с крепостничеством, разрушала и идеализированную картину дворянской усадьбы. В пользу ее говорили неформальные патриархальные отношения со своим господином, который был в меру суров и в меру справедлив и проявлял определенную заботу о своей живой собственности. В этом случае возникали личные контакты, основанные на доверии с одной стороны и преданном служении с другой. В силу этого заслуженные, искренне преданные хозяину слуги становились узнаваемыми героями усадебной литературы.

Дворянские усадьбы в России играли также роль мощных культурных центров, многие из которых по праву приобрели общенациональное значение. Достойно вспомнить Тарханы, связанные с М.Ю. Лермонтовым, Мелехово сопряженное с А.П. Чеховым, Ясную Поляну, неразрывно связанную с Л. Н. Толстым, Спасское-Лутовиново, бывшее родовым гнездом И. С. Тургенева, и многие другие. В подобных дворянских усадьбах устраивались творческие вечера, впервые читались художественные произведения и обсуждались всевозможные вопросы общественного, этического и философского порядка.

В силу этого следует сказать, что дворянская усадьба стала по праву подлинным сосредоточением семейных, родовых и общенациональных традиций и ценностей. Она включала в себя время разнообразного досуга и многочисленные хозяйственные заботы, предполагала близость к живой природе и знание основ народного состояния и бытия.

Это соединение частного и всенационального явило к жизни жанр усадебного романа, который отражал поэзию, философию эстетику усадебного дворянского мира.

В Англии развитие усадебной культуры уходило глубокими корнями в национальную историю и обуславливало особенное отношение англичан к загробной жизни и частному землевладению.

Культура и быт английской провинции во многом определили своеобразие английской усадебной жизни. Саксы, которые пришли на Туманный Альбион в VI-VII веках, по своей природе были земледельцами. Исконная привычка жить на своем клочке земли и преданно заботиться о его процветании породила культ домашнего очага, который, с одной стороны, был показателем приверженности родовым традициям, а с другой стороны, становился символом особой личной самостоятельности и независимости.

В период феодальной зависимости землевладельцы получали от королевской власти особые грамоты, которые юридически закрепляли их право владения земельными наделами. Такая практика уже полностью сложилась к VIII веку, а норманское

завоевание лишь еще более закрепило устоявшуюся традицию приобретения и владения земельной собственностью.

Британский ландшафт покрылся крупными и более мелкими феодальными поместьями, которые стали основой будущей английской усадьбы.

В средние века английская усадьба имела вид феодального замка или крепости, так как главным требованием оставались прочность, надёжность укреплений и возможность защититься и выдержать долгую осаду неприятеля.

Замки и крепости впоследствии планомерно сменялись помещичьим домом, все же по-прежнему окруженным рвами с водой, подъемными мостами, которые гарантировали ощущение безопасности от внешних враждебных сил.

Приметной частью феодальной усадебной архитектуры стали также монастыри, бывшие очагами культуры жизни и религиозной веры.

Успешное правление тюдоровской монархии в Англии уже в пятнадцатом столетии принесло стране ощущение относительного спокойствия, и феодальные поместья, наконец, перестали быть укрепленными замками и крепостями.

В период капитализации Англии нуждалась в оплачиваемом наемным труде. На земельном участке, который был всегда неизменно в большей цене, можно было организовать какое-либо производство. В результате этого процесса крестьяне изгонялись со своих наделов и, не имея средств к существованию, вынужденно превращались в класс наемных фабричных или заводских рабочих.

Отсутствие крепостного права в Англии не давало возможности возникновения таких патриархальных отношений между крестьянами и помещиками, которые могли иметь место в российской действительности. Крестьянин всегда оставался на территории туманного Альбиона относительно свободным арендатором, чей труд и жизнь принадлежали ему самому, а не его хозяину-землевладельцу.

В силу этих объективных исторических причин образ преданного своему господину слуги не прижился и не получил трактовки в английской литературе.

Далее последовало грозное кровавое время войны Алой и Белой розы. Англия стала протестантской страной, и многие монастыри были разрушены или полностью уничтожены. Это переломное время стала далеко не лучшим для английской усадьбы.

Семнадцатый век принес с собой буржуазную революцию и окончательное закрепление капиталистического способа производства.

Однако вопреки этим социально-политическим переменам английская усадьба вовсе не исчезла, а, наоборот, стала своеобразным показателем материального благополучия и жизненного успеха.

Сходство Англии и России состоит в том, что именно наступившее восемнадцатое столетие принесло с собой наивысший расцвет усадебной жизни и культуры.

В английском восприятии усадьба означала

наличие загородного дома. Многие зажиточные англичане могли позволить себе роскошное загородное поместье при наличии прекрасного особняка в центре Лондона.

Этот дом означал прежде всего наличие не только вместительного жилого строения, но и обширного сада, который свидетельствовал о вкусе и уровне благосостояния своего хозяина.

Недостаток земли в Британии стимулировал бережное использование каждого клочка земельного надела. Здесь не было необъятных российских просторов, а свойства национального характера островитян выгодно отличали их от большинства русского барства. Необходимость дорожить землей и тщательно заботиться о ней мотивировала деловитость и энергичность английских землевладельцев.

В британской ментальности всегда сохранялась любовь к природе. Приоритетом национальных традиций оставалась семейственность, входившая в основы этики частной жизни.

Культ природы подкреплялся «просветительской доктриной и стремлением к устойчивости и прочности бытия». [9,113].

Символом единения с природой становился английский сад, который поражал воображение своей изысканной живописностью, причудливым разнообразием растительного мира и эффектом неожиданности. Регулярный и тщательно выверенный классический стиль садов французского Версаля, столь популярный и на британской земле, ушел в прошлое, сменив собой так называемые пейзажные сады, воплощавшие естественную красоту живой природы. Возникло английское слово «парк», которое первоначально включало в себя семантику естественной рощи.

Романтическое восприятие мира также способствовало расцвету пейзажных садов, которые унавливали нравственную гармонию между миром природы и душевным миром человека. Концепция такого сада заключала в себе не противопоставление первозданной природе, а плавное вживание в ее естественную среду.

Работа в саду раскрепощала англичанина и стала для него одним из любимейших занятий.

Английская усадьба возбуждала в воспоминаниях не только родные стены, но прежде всего живые образы ее обитателей. Именно семья делала усадебные строения полными жизни и становилась воплощением домашнего очага, уюта и семейного счастья.

Английские романы в этом смысле примечательны тем, что культивировали развитие любовной коллизии, в финале которой лежал счастливый брак и создание крепкого семейного союза.

В основе сюжетов самых популярных английских романов находились отношения, которые складывались между влюбленными или между мужьями и женами. Проблема отцов и детей, а также отношения между родственниками не является центральной для английской прозы периода романтизма. Отсюда термин «счастливая любовь» не ассоциировался со взаимной тайной страстью двух

любовников, а означал семейственный союз двух любящих и преданных сердец. Такая традиция имела юридическую основу, так как в Англии молодым людям, вступающим в законный брак, вовсе не требовалось родительское благословение, как это было в России или в других европейских странах. Более того, религиозная доктрина английского протестантизма отрицала культ безбрачия, не осуждаемый в католицизме. С этой стороны целомудрие и воздержание вовсе не поощрялось и считалось отклонением от нормы.

Духовенству также позволялось вступать в брак, и эта традиция сближала его с духовенством православным

Что касается имущественных прав, то в британском обществе строго соблюдался принцип первородства, когда старший сын получал все имущество в наследство, а остальным не доставалось ничего. Такая же участь ждала и дочерей, включая и старшую. Если же она при отсутствии сыновей успевала выйти замуж, то наследство переходило к новоявленному зятю.

Примером подобного положения вещей могут послужить сюжетные перипетии романа Джейн Остен «Гордость и предубеждение», в котором мать семейства всеми возможными способами пытается выдать своих дочерей замуж, чтобы имущество не уплыло в руки дальнему родственнику по мужской линии. [10]

Усадебная традиция возносила на пьедестал значимость повседневности и устойчивость бытовых основ. В этом ключе можно говорить и об английской невозмутимости и умении несмотря ни на что твердо следовать своим привычкам и установленному порядку жизни.

Частная, уединенная усадебная жизнь освобождала от многих ограничений и условностей, но в то же время являлась проверкой на нравственные устои человеческой личности.

Русская гуманистическая традиция XIX столетия была схожа с британской в том смысле, что не призывала к революционным переворотам или к открытой вооруженной борьбе с социально-общественной системой. Ставка делалась на человека и его отношение к собственной жизни и своим поступкам. Откуда правила хорошего тона «были наполнены прежде всего морально-нравственным содержанием». [11,25].

Этика английского джентльменства, как и кодекс русского дворянства, основывалась на вежливости, и также на уважении к окружающим.

Джентльменство было невозможно без легкости общения, чувства меры и внутреннего самоконтроля. Возникший в Англии роман о частной жизни успешно культивировал эти нравственные ценности, мотивировавшие моральное совершенствование всей английской нации в целом.

Эти ценности проверяла на прочность среда повседневности, ибо как говорят древние, труднее всего оставаться человеком каждый день.

Английскому читателю, с этой точки зрения, было весьма интересно погружаться в подобное осуждение бытовых ситуаций и связанных с ними

человеческих поступков на страницах британской романтической прозы. Жизнь сама проверяла обитателей усадеб на неформальность, на способность к самоограничению и на подлинную человечность.

Список литературы

1. Щукин В.Г. Дом и кров в славянофильской концепции: культурологические заметки // Вопросы философии. – 1996 – W1 – С. 135-146.
2. Дворянская и купеческая сельская усадьба в России XVI-XX вв.: исторические очерки под ред. Л.В. Ивановой (и др). - М., 2001.- 784 с.
3. Архитектура русской усадьбы – М., 1998.- 334с
4. Мир русской усадьбы М., 1995 – 294с.
5. Щапов Я.Н. Предисловие // Русская усадьба: сб. обстоятельства изучения русской усадьбы.-М., 2004, Вып 10(26). С. 5-6.
6. Яковкина Н.И. Русское дворянство первой половины XIXвека: быт и традиции.- СПб, 2002.- 203с.
7. Смиленская Е. Дворянское гнездо середины XVIII века- М., 1998 – 204с.
8. Тихонов Ю. Дворянская усадьба и крестьянский двор в России XVII-XVIII веков: сосуществование и противостояние – М., СПб, 2005. – 448с.
9. Зыкова Е. Образ «огражденного сада», природа, Бог и свобода в поэзии английских романтиков // Темница и свобода в художественном мире романтизма. – М., 2002.– 207с.
10. Остен Джейн Собрание сочинений в 3х томах – М., 1988
11. Лотман Ю.М. Руссо и русская культура XVIII - начала XIX века // Лотман Ю.М. История и типология русской культуры.- СПб.,2002.- С. 383-445.